

Foro ibero-americano
de comunicação
e divulgação científica

Foro iberoamericano
de comunicación
y divulgación científica

TÍTULO / TÍTULO: PUBLICACIÓN CIENTÍFICA COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA. EL CASO DE CIENCIA, DOCENCIA Y TECNOLOGÍA

AUTOR / AUTOR: Storani, Silvia M; Campo, Paola C.

INSTITUIÇÃO / INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Entre Ríos

CORREIO ELETRÔNICO / CORREO ELECTRÓNICO: silviastorani@ciudad.com.ar;
carocamp@gigared.com

EIXO / EJE: Eje 1. Comunicación científica

PALAVRAS-CHAVE / PALABRAS CLAVE: revistas científicas, política científica, universidades estatales latinoamericanas

RESUMO / RESUMEN

En América Latina, la principal fuente de financiamiento para revistas científicas son los presupuestos universitarios o subsidios estatales, con frecuente riesgo de discontinuidad y desaparición. Revisaremos la problemática vinculada a la toma de decisiones en una universidad latinoamericana, con escasez de recursos económicos, respecto de asumir responsablemente la publicación de una revista científica. Presentaremos el caso de **Ciencia, Docencia y Tecnología**, revista científica multidisciplinaria que publica el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina), en forma impresa desde 1990 y, más recientemente también en edición electrónica. Revisaremos brevemente la historia de la publicación, analizando las implicancias de la multidisciplinariedad impuesta inicialmente por razones fácticas, y adoptada luego como estrategia institucional. Trataremos de mostrar el rol de ciertas medidas de política científica-tecnológica nacional tales como el Programa de Incentivos y los procesos de categorización de los docentes-investigadores, y de organismos como el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica –CAICYT– y el Programa LATINDEX sobre las decisiones de incrementar la calidad y la visibilidad nacional e internacional. Ante la fragilidad crónica de las redes de comunicación científica en la región, proponemos a las universidades asumir y gestionar políticas vigorosas de fortalecimiento de la publicación científica periódica, como inversión prioritaria.

I. Introducción

No es actualmente materia de discusión que el proceso de investigación científica culmina con la comunicación de los resultados logrados, y que la presentación efectuada a través de publicaciones periódicas, en soporte gráfico o electrónico, es la forma más valorada de poner en circulación esa información para que se transforme en insumo de nuevas investigaciones o se traduzca en desarrollos tecnológicos o innovaciones. Escribir artículos científicos es una de las actividades más importantes desarrolladas por los investigadores, pero no siempre está contemplada en las políticas institucionales y gubernamentales, excepto en la instancia de las evaluaciones. El panorama actual de las revistas científicas impresas y electrónicas existentes en los países centrales permite advertir que predominan las publicaciones realizadas por editoriales especializadas y sociedades científicas o centros de investigación asociados con editoriales comerciales. En cambio, en América Latina, la mayor parte son editadas por universidades estatales o asociaciones científicas cuya principal fuente de financiamiento son los mismos presupuestos universitarios o de organismos públicos de investigación y desarrollo (I+D) o los subsidios estatales. En ese contexto, la continuidad de las publicaciones periódicas hechas por las universidades estatales es puesta en jaque cada vez que sus recursos se tornan exiguos debido a las políticas de distribución presupuestaria o a las muchas épocas de crisis financiera. Sostener las revistas iniciadas se torna complejo y suelen ocurrir discontinuidades importantes y hasta la desaparición de publicaciones, uno de los problemas más observados como falencia en distintos ámbitos de discusión, como señalan, entre otros, Baldatti y Arakelian (s/d).

Es nuestra convicción que la responsabilidad de una institución estatal respecto del financiamiento de las actividades de producción sistemática de conocimientos y desarrollos tecnológicos alcanza también a la instancia de facilitar su comunicación en el seno de la propia comunidad científica, para que puedan transformarse en insumos para nueva generación de ese tipo de bienes culturales (Storani, 1993). Una revista que se discontinúa significa un demérito para la institución editora porque se queda sin un medio importante para hacer público el trabajo de sus investigadores y para hacerse presente en centros de investigación y bibliotecas especializadas de distintos lugares del mundo, y porque deja de aparecer en los Índices nacionales e internacionales a los que había logrado acceder. Pierde presencia en el campo científico-tecnológico nacional también porque las revistas científicas publicadas y su nivel de reconocimiento constituyen un indicador importante de las actividades de Ciencia y Tecnología (CyT), y del análisis de las mismas surgen muchos datos que permiten conocer y caracterizar el perfil de la investigación en un país y una región, y determinar la eventual existencia de redes de colaboración. Y como la distribución anual de los recursos para ciencia y técnica entre las universidades estatales, en Argentina, incluye la consideración de indicadores de actividades CyT, la pérdida de esa publicación terminará afectando negativamente las expectativas de incremento presupuestario de la institución. Son estas

cuestiones las que deberían ser analizadas cuidadosamente antes de resolver sobre el inicio de una nueva publicación periódica, desde una universidad estatal, y trataremos de revisarlas aquí.

II. Iniciar o no la publicación de una revista científica

Es posible que la decisión de iniciar la publicación de una revista científica sea más el resultado de un entusiasmo voluntarista y bienintencionado de un grupo de investigadores que comparten intereses institucionales o disciplinares, sin mayor conocimiento sobre las cuestiones logísticas y financieras que habrán de presentarse. Quizás muchas de las revistas actualmente existentes no se hubieran iniciado de no ser por ese entusiasmo y desconocimiento. Pero, en la actualidad, existen organismos que proporcionan guía y apoyo y organizaciones que nuclean a los editores de revistas científicas, a los cuales puede recurrirse para solicitar asesoramiento. Publicar puede ser, ahora, una experiencia más organizada y menos azarosa, si se recurre a la experiencia recogida por otros editores.

Las cuestiones que debe considerar una institución de educación superior estatal cuando resuelve la creación de una revista científica, tanto de orden inmediato como mediato, incluyen el costo inicial y el modelo de financiamiento, la decisión sobre el contenido, el idioma y el alcance de la publicación, su perfil, el soporte y los caracteres de estilo. Estas cuestiones están interconectadas y seguramente serán discutidas casi en forma conjunta, dado que, por ejemplo, el costo está directamente relacionado con el tipo de soporte que se elija. La edición electrónica elimina los gastos de papel, impresión, distribución, transporte y almacenaje. Desaparece la relación costo-volumen o cantidad de páginas y tamaño de la tirada. Pero surgen otros costos como la necesidad de contar con personal especializado en programación, diseño *web*, y actualización del sitio tanto en sus contenidos como formatos y aplicaciones informáticas. Podemos decir que, para tomar una decisión, hay que tener en cuenta no sólo los aspectos financieros iniciales sino también la sustentabilidad del proyecto, mediante la evaluación de las posibilidades de recursos técnicos y humanos, que deberían ser propios, ya que si la institución debe contratar personal o espacio para *hosting* el sostenimiento del proyecto editorial será más complejo. En este sentido, para lograr la sustentabilidad de la publicación, cada entidad deberá asumir la necesidad de invertir en recursos técnicos y humanos especializados en la tarea editorial como una política institucional.

En las decisiones sobre la sustentabilidad, independientemente del soporte de edición, aparece la consideración de los modelos de sostenimiento económico, entre los que podemos mencionar: el tradicional, organizado por grandes editoriales o sociedades científicas que se sostienen a través de costosas suscripciones; el de financiamiento directo o indirecto a través de fondos públicos como entidades de CyT (Ministerios, Universidades, Agencias) o de fondos

privados (asociaciones científicas, empresas, fundaciones), y el *author pays* (sistema mediante el cual el autor del artículo es quien paga por ese espacio editorial).

En cuanto al perfil de la revista, es importante tomar en cuenta que los parámetros de evaluación editorial señalan que toda revista científica debe publicar como mínimo un cuarenta por ciento de artículos originales. Respecto del idioma, en nuestros países se advierte en las revistas de Medicina y Ciencias Exactas y Naturales la convicción de la conveniencia de publicar en Inglés para tener mayor visibilidad internacional y aspirar a ser reconocidas en el Science Citation Index (SCI), mientras que en Humanidades y Ciencias Sociales, incluso por razones ideológicas, se ha sostenido más la lengua del país como idioma de publicación. La tendencia que se observa es a publicar en un idioma pero incorporar los resúmenes en un segundo y hasta un tercer idioma.

A partir del impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), especialmente Internet, en el campo de las publicaciones científicas, los editores nos hemos encontrado frente a una profunda transformación en las formas de producción editorial: circulación, consumo y sus interrelaciones, que exigen de nosotros permanentes adaptaciones. Existe para los lectores-autores la posibilidad de obtener innumerable cantidad de información de calidad acreditada a partir del acceso abierto a la literatura científica, y esto ha cambiado la situación para los editores de revistas electrónicas en los países en vías de desarrollo: el intercambio se puede establecer ahora en otros términos, ya no mediado prioritariamente por el factor económico. Adherir a la filosofía del acceso abierto significa mejorar la circulación del conocimiento producido, incrementando en forma sustancial su posibilidad de visibilidad y haciéndolo asequible para que otros investigadores puedan utilizarlo en sus propios trabajos, con lo que se contribuye a expandir las posibilidades de impacto de la publicación.

Para mostrar en forma concreta el proceso permanente de toma de decisiones involucrado en el sostenimiento de la publicación de una revista científica, les presentaremos el caso de **Ciencia, Docencia y Tecnología**.

III. Ciencia, Docencia y Tecnología

Ciencia, Docencia y Tecnología (en adelante CDyT) es una revista científica multidisciplinaria, referada, semestral, publicada en soporte papel desde 1990 y *online* desde mediados del 2001, por el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Su público destinatario son las distintas comunidades científicas especializadas, por lo que no incluye notas de divulgación científica. Su contenido está organizado actualmente según dos amplias áreas disciplinares (Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias Exactas y Naturales); publica artículos de investigación, comunicaciones y reseñas bibliográficas, admitiendo revisiones del estado del arte de un tema en particular y la sistematización de

experiencias metodológicas y docentes teóricamente fundadas. Debido a su carácter de publicación multidisciplinaria, el Consejo Asesor está integrado por especialistas de algunos de los grandes campos. Los revisores *ad hoc* son seleccionados preferentemente del Banco de Evaluadores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (CONICET) de Argentina, y también se invita a especialistas prestigiosos del exterior. El idioma de la publicación es el español, con versión en Inglés de título, resumen y palabras clave de cada artículo, y del Índice de cada número. El sostenimiento económico es proporcionado exclusivamente por la universidad editora.

La revista está incluida en el Catálogo LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) y es indizada por varios organismos, tales como CREDI-OEI, Cambridge Sociological Abstracts, CLASE (del Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM, México), el Instituto Iberoamericano de Información en CyT -IIE- (Chile), BINPAR/CAICyT, Ulrich's Periodicals y el Directory of Open Access Journals (DOAJ). Está disponible online, si bien no aún en colección completa, en el portal REDALyC (Red de Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal,) y en la hemeroteca virtual SCieLO. Integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas de Argentina.

III.1. La historia de CDyT

La Universidad Nacional de Entre Ríos transcurrió sus años iniciales bajo intervención dispuesta por el régimen militar nacional, y recién después del retorno del país a la democracia, en 1983, comenzó su propio reacomodamiento institucional. Según Truffer y Storani (2004), en 1989, cuando comenzó a discutirse la posibilidad de creación de esta revista, el campo científico-tecnológico de nuestra Universidad estaba recién esbozándose; había menos de 40 proyectos de I+D en ejecución y en buena medida eran unipersonales. Pocos de los docentes involucrados también en actividades de investigación tenían el hábito de escribir para publicar. Así, la primera pregunta planteada fue: ¿Cómo estimular a nuestros docentes productores de conocimiento para transformarse en autores?

El propósito inicial, entonces, fue brindar un medio para facilitar a los docentes e investigadores de la institución su acceso al mundo de la publicación periódica; ayudarlos a hacer sus primeras experiencias en la escritura de artículos, a que aprendieran a escribir para publicar. Durante los primeros años resultaba sumamente difícil conseguir artículos suficientes como para concretar la edición de cada número, e incluso el propósito de publicar tres números anuales fue acotado a dos, de carácter semestral. Los artículos admitidos eran derivados de investigaciones finalizadas o en curso, dentro de la institución, revisiones teóricas sobre algún tema o reflexiones teóricas sobre alguna experiencia de cátedra. Existió una tarea de apoyo personalizado a los autores en el proceso de reescritura, de carácter casi tutorial, hasta lograr

Foro ibero-americano
de comunicação
e divulgação científica

Foro iberoamericano
de comunicación
y divulgación científica

las adecuaciones a la clase textual artículo científico. Por esas mismas razones, la revista fue planteada como multidisciplinaria y su nombre reflejaba su origen en dos de las secretarías del Rectorado: la de Ciencia y Técnica y la Académica. Se consideró, además, que la “convivencia” de artículos de distinta disciplina brindaría a los autores la posibilidad de enterarse, al menos por curiosidad, de las temáticas abordadas por los investigadores en otras ciencias y los enfoques epistemológicos propios de las mismas. Es importante destacar que desde su inicio se gestionó un código ISSN para la revista y se tuvo presente la responsabilidad que implicaba iniciar una publicación periódica institucional, tratando de ajustarse a las normas editoriales requeridas.

CDyT fue una revista “parroquial” hasta 1994, cuando se produjeron cambios interesantes en la dinámica del campo CyT argentino. Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a fines de 1993 se creó el Programa de Incentivos (PI), que otorgaba una remuneración adicional a los docentes que hicieran investigación, para lo cual previamente deberían ser reconocidos como tales en un proceso de categorización, en mérito a la evaluación de una serie de indicadores que incluían las publicaciones científicas, con lo que la necesidad de publicar se tornó relevante para los interesados en ingresar al Programa. El PI asumió el carácter de institución legitimadora del capital científico en el campo CyT nacional, a pesar de la autonomía de las universidades. Como otro de los requisitos del Programa fue la acreditación institucional de los proyectos de I+D, la UNER reglamentó la aprobación de nuevos proyectos e instituyó normas para la evaluación de seguimiento y resultado final de los mismos, con evaluadores internos y externos, lo que habría de redundar en un mejoramiento de la calidad. En la primera convocatoria a Categorización, más de 300 docentes de la UNER fueron reconocidos como docentes-investigadores. Estas circunstancias permitieron suponer que se contaba con una masa crítica de investigadores aceptable para asegurar el sostenimiento y crecimiento de la revista. La consolidación del campo CyT de la institución posibilitaría la recepción de más artículos derivados de proyectos de I+D acreditados a nivel nacional, aprobados por evaluación de pares. Como acompañamiento a esos cambios, se rediseñó gráficamente la revista y se enriqueció su presencia incorporándose a la tapa un detalle de una obra de arte y tomando como identificador el rostro humano, con el propósito de mostrar la reconciliación de ciencia y arte y la humanización de la ciencia. En ese momento se evaluó la posibilidad de desdoblarse la revista en dos publicaciones: una dedicada a Humanidades y Ciencias Sociales, y otra a Ciencias Exactas y Naturales, lo que planteaba el problema de que alguna de las dos conservaría el nombre y el ISSN, aunque sufriera una modificación importante de su perfil. La idea fue descartada, porque consideramos que uno de los rasgos de seriedad de la publicación estaba constituido por su permanencia y estabilidad de su perfil en el tiempo, y que corríamos el riesgo de arruinar lo hasta entonces logrado. También nos pareció importante que la revista siguiera proponiéndose, de algún modo, como escenario facilitador de encuentros interdisciplinarios, ante el avance cada vez más cuestionado de una superespecialización empobrecedora en la mirada de los profesionales dedicados a investigación.

Foro ibero-americano
de comunicação
e divulgação científica

Foro iberoamericano
de comunicación
y divulgación científica

La tercera etapa comienza en el 2000 cuando, ante el grado de maduración del campo CyT de la universidad, con investigadores ya experimentados como autores, que publicaban en otras revistas nacionales e incluso internacionales, se resolvió abandonar la actitud proteccionista. La revista pasó entonces a estar francamente abierta a autores externos (que hasta entonces habían podido publicar sólo por invitación). Se organizó el Consejo Asesor, dictándose un Reglamento para la admisión de colaboraciones espontáneas según el resultado de evaluación por pares en sistema de doble ciego. Desde entonces, la admisibilidad de artículos puede darse por dos vías distintas: por un lado, se reciben artículos derivados de proyectos de investigación realizados en la misma universidad, que son presentados para publicación en CDyT juntamente con el Informe Final del proyecto y cuentan con evaluadores de público conocimiento; por otro, artículos de presentación espontánea, tanto de autores externos como de la propia universidad, que son sometidos a evaluación anónima en un proceso de “doble ciego”.

Es importante señalar el rol del Centro Argentino de Información en Ciencia y Técnica (CAICYT), organismo a cargo de la asignación de códigos ISSN, en la evolución de la revista. En 1999 organizó el primer encuentro para editores de revistas científicas, en el que se aconsejó la fusión de publicaciones para concentrar esfuerzos económicos y mejorar la calidad y la visibilidad, y se promovió la incorporación de la figura del editor científico en los Consejos Editoriales. Como centro representante de Argentina en el Programa LATINDEX, implementó el primer relevamiento de revistas científicas que dio origen al Directorio y participó en la elaboración de los criterios de calidad editorial para la posterior categorización de las publicaciones. Comenzó luego una política de profesionalización de la tarea de edición científica a través del dictado de cursos y la organización de encuentros nacionales. CDyT participo activamente desde la primera convocatoria, incorporó la figura del editor científico y se involucró en un rápido proceso de mejora de la calidad, cumpliendo con los parámetros fijados. La revista, que ya había sido incluida en el **Directorio** del Sistema LATINDEX, se presentó a nueva evaluación y en el 2001 fue calificada en el Nivel I, por lo que pasó a integrar el **Catálogo**.

Se toma entonces la decisión de aprovechar los recursos brindados por las nuevas tecnologías de información y se crea la página web de la revista, en la que, en adhesión a los principios del Acceso Abierto, comenzaron a ponerse disponibles los artículos completos en formato PDF. Recién en el 2005 y a instancias del CAICYT, se solicita un código ISSN para la edición electrónica. La mayor parte de la gestión editorial se realiza vía Internet: presentación de artículos, comunicación con los autores y los revisores, procesos de referato “doble ciego”, retroalimentación a los autores con los comentarios y observaciones recibidos, nuevas remisiones a evaluación, certificaciones a los revisores, envío de archivos electrónicos para diagramación. Sin embargo, no se ha avanzado hacia la adopción de un sistema de gestión

online integral, en especial por cuestiones técnicas que suelen afectar la estabilidad del sistema informático, que utiliza el *server* de la propia universidad.

En lo que va del siglo, se puso empeño en incorporar la publicación en índices internacionales de acceso libre. El aumento en la visibilidad internacional de la revista fue notorio a partir de su incorporación a la hemeroteca virtual REDALyC, lo que se pudo apreciar en los datos estadísticos de consulta y descargas brindados por ese sistema y en el incremento de la remisión de trabajos desde distintos países del continente. En cuanto al mejoramiento de la calidad, la evaluación que condujo a su incorporación al Núcleo Básico de Revistas Científicas de Argentina, a mediados del 2005, posibilitó su admisión a la hemeroteca virtual SCieLO, que no pudo concretarse hasta mediados de 2009 por dificultades tanto técnicas como de falta de personal y de financiamiento. No hemos conseguido aún los fondos para la retrodigitalización de la colección y tampoco hemos podido avanzar hacia una auténtica revista digital, con incorporación de recursos multimediales e hipertexto.

Cada año, CDyT recibe alrededor de 30 Manuscritos de presentación espontánea y otros tantos por vía de los proyectos de I+D finalizados y aprobados por el Consejo Superior de la UNER, de los que llegan a ser admitidos y publicados solamente entre 18 y 20 artículos que varían entre las 5.000 y 12.000 palabras en extensión; cuenta con la colaboración de alrededor de 50 revisores *ad hoc*. La mayor parte de la tirada de 400 ejemplares impresos es distribuida por cortesía y en relaciones de canje. La comercialización se canaliza por la Editorial de la Universidad, sin ventas al exterior por cuestiones administrativas.

IV. Conclusiones y Propuestas

Como hemos relatado, CDyT nació como revista multidisciplinaria, parroquial y no referada ante las posibilidades y necesidades del campo científico-tecnológico incipiente en nuestra Universidad. La evolución de la publicación estuvo ligada al proceso de consolidación y maduración de ese campo, sobre el que actuaron políticas de órganos de gobierno y organismos nacionales. La revisión del carácter multidisciplinario de la revista no resultó aconsejable dada la trayectoria lograda.

Así, lo largo de veinte años y distintas gestiones de gobierno, nuestra universidad, a través de su rectorado, resolvió concentrar sus esfuerzos en sostener una única revista científica, multidisciplinaria, tratando de proyectarla al mayor nivel de calidad y visibilidad. Frente a los problemas financieros comunes a los países de la región, esta estrategia posibilitó potenciar los recursos económicos y humanos, mejorar los aspectos editoriales y aumentar los estándares y el rigor en la calidad y originalidad del material a publicar. La Internet y nuestra decisión de adherir a la filosofía del acceso abierto tanto en nuestro propio sitio *web* como en la incorporación a hemerotecas virtuales como REDALyC y SCieLO, nos han posibilitado una

visibilidad antes impensada. Pero cada una de las acciones para mejorar la calidad y la visibilidad de la revista han tenido y tienen costos económicos y significan arduas gestiones institucionales para lograr su financiamiento.

A partir de nuestra experiencia, podemos ensayar algunas recomendaciones para las instituciones estatales de educación superior que deseen iniciar la publicación de revistas científicas. En primer lugar, analizar la conveniencia o no de incorporar una nueva publicación al espectro ya existente, cuando uno de los problemas más importantes es la competencia por la visibilidad. Consideramos que sigue vigente la sugerencia de aunar esfuerzos, dando origen a publicaciones nuevas, compartidas, o fusionando publicaciones preexistentes, tanto dentro de una institución como en redes de instituciones. Un espacio especial para este tipo de empresas puede ser la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

En segundo lugar, recomendamos la filosofía de Acceso Abierto para las publicaciones científicas periódicas electrónicas, y para las revistas impresas ya consolidadas, la libre disponibilidad *online* de los textos completos, para incrementar su visibilidad, pero siempre procurando mejorar la calidad. Es por vía de la calidad y la visibilidad que las revistas se valorizan como medios de publicación ante los autores y como insumos de trabajo para los investigadores.

Finalmente, proponemos que las instituciones estatales de educación superior procuren gestionar a través de organismos tales como los Consejos Regionales de Educación Superior y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Argentina, como así también en las redes y consorcios internaciones de universidades, la adopción de políticas públicas de estímulo y sostenimiento de la comunicación científica. Concretamente nos referimos a incluir en la agenda de políticas CyT la creación de programas de apoyo económico específico para las publicaciones periódicas científicas, que acompañen a las líneas de financiamiento establecidas para promoción de la investigación, para dotar de coherencia a los propósitos de democratización de la distribución de los saberes científicos, técnicos, sociales y culturales.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal Falgueras, E.; Rius Alcaraz, LI. (2006). "Revistas científicas digitales: características e indicadores". Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 3 (1): 6-19.

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/abadal_rius.pdf [02-09-2009].

Albornoz, M. (1999). http://www.ricyt.org/interior/biblioteca/docs/m_albornoz.doc "Indicadores y la política científica y tecnológica". RICYT. [12-08-2009].

Foro ibero-americano
de comunicação
e divulgação científica

Foro iberoamericano
de comunicación
y divulgación científica

Baldattim C.; Arakelian, C. <http://www.ricyt.org/interior/biblioteca/docs/baldatti.doc>

“Publicaciones científicas argentinas. Observaciones de dos estudios de casos”. RICYT.
[12-08-2009]

Ezeiza Pohl, C.

http://www.centroredes.org.ar/documentos/documentos_trabajo/files/Doc.Nro12.pdf

“Lineamientos para la publicación científica electrónica en la Argentina”. Centro Redes.
[10-10-2009]

Kreimer P. (1994) “Estudios Sociales de la Ciencia: algunos aspectos de la conformación de un campo”. Redes, Vol. 1 (2):77-105.

Redalyc. (2008). “Sistema de Información Científica Redalyc. La ciencia que no se ve no existe”. UAEM.Toluca.

Storani, S. (1993). “La circulación y el consumo de información”. Ciencia, Docencia y Tecnología. Año IV (6):97/103.

Truffer B.I.; Storani, S.M. (2004). “El campo de ciencia y tecnología en la UNER. Capitales, agentes y estrategias”. Editorial UNER. Concepción del Uruguay.